

“OSHIQNOMA” TURKUMIDAGI DOSTONLAR TILIDAGI METAFORALAR XUSUSIDA

Jumanyazova Muhabbat Xusinovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi,
khiva1970@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xorazm dostonlarining “Oshiqnoma” turkumiga kiruvchi “Sayod va Hamro” va “Oshiq G‘arib va Shohsanam” dostonlari tilida uchrovchi metaforalar tadqiq qilinadi. Unda paradigmatic hodisa sifatida qaraluvchi troplar va sintagmatik nuqtayi nazardan yondashiluvchi uslubiy figuralar, xususan, metaforaning matn takomilidagi o‘rni, uning ko‘rinishlari, nutqning badiiyligini, obrazlilikni vujudga keltiruvchi, badiiy shaklni yaratuvchi vosita ekanligi dostonlar tili misolida ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: folklor tili, doston, trop, uslubiy figura, metafora, badiiylilik, obrazlilik, paradigmatic hodisa, an’anaviy metafora, sodda metafora.

Аннотация. В данной статье рассматриваются метафоры, встречающиеся в языке эпосов «Сайод и Хамро» и «Ашик Гариб и Шахсанам», принадлежащих к серии хорезмского эпоса «Ашикнома». В ней на примере языка эпосов показаны тропы, которые рассматриваются как парадигматическое явление, и стилистические фигуры, к которым подходят с синтагматической точки зрения, в частности, место метафоры в развитии текста, ее проявлениях, а также то, что она является инструментом, создающим художественность речи, образность, творческую форму.

Ключевые слова: фольклорный язык, эпос, троп, стилистическая фигура, метафора, художественность, образность, парадигматическое событие, традиционная метафора, простая метафора.

Abstract. This article examines the metaphors found in the language of the epics "Sayod and Hamro" and "Ashiq Garib and Shohsanam" belonging to the "Ashiqnoma" series of Khorezm epics. In it, tropes, which are considered as a paradigmatic phenomenon, and stylistic figures, which are approached from the syntagmatic point of view, in particular, the place of metaphor in the development of the text, its manifestations, and the fact that it is a tool that creates the artistry of speech, imagery, and creates an artistic form, is shown on the example of the language of epics.

Key words: folklore language, epic, trope, stylistic figure, metaphor, artistry, imagery, paradigmatic event, traditional metaphor, simple metaphor.

Kirish.

Folklor asarlari xalqning dunyoqarashi, ma’naviy-estetik hamda falsafiy qarashlarini o‘zida mujassam etgan g‘oyat nodir manba sifatida faqat folklorshunoslarning emas, balki tilshunoslarning ham tadqiqot obyekti sanaladi. Zero, dunyo tilshunosligida folklor tili sohasining pragmatik, lingvokulturologik, etnolingvistik va psixolingvistik xususiyatlarini yoritish soha taraqqiyotini ta’minlaydigan muhim omillardan hisoblanadi. Ayniqsa, xalq dostonlari ajdodlarimizning ko‘p asrlik badiiy tafakkur durdonasi sifatida ulkan ma’naviy qadriyat sifatida alohida ajralib turadi. Ularning til xususiyatlarini tadqiq qilish esa folklor tili sohasining yangi zamonaviy ilmiy-nazariy yo‘nalishlarini belgilashda katta ahamiyat kasb etadi.

Materiallar va metodlar. Mazkur maqolada “Oshiqnoma” turkumiga kiruvchi Xorazm dostonlarining, xususan, “Sayod va Hamro” va “Oshiq G‘arib va Shohsanam” dostonlari tilida uchrovchi metaforalar tadqiqot obyekti sifatida tanlandi. Dostonlar tilidagi metaforalarni o‘rganish borasida horijiy va rus tilshunosligi, turkologiyada, jumladan, o‘zbek tilshunosligida olib borilgan izlanishlar natijalariga tayanildi.

Komponent tahlil, differensial-semantik, tipologik, qiyoslash va distributiv tahlil metodlari tadqiq usuli sifatida tanlandi. Shuningdek, maqolada ko‘zda tutilgan masalalarni o‘rganishda R.Qo‘ng‘urov,

G.Qobuljanova, M.Mirtojiyev, Sh.Maxmaraimova, N.Mahmudov, M.Mukarramov va boshqa olimlarning olimlarning tadqiq usullariga asoslanildi.

Natijalar va ularning tahlili. Folklor janrlari orasida xalq dostonlari yirik janr sanaladi hamda tili trop va uslubiy figuralarga boyligi bilan ajralib turadi. Nutqning badiiy obrazlilikini vujudga keltiruvchi bu vositalarning tilning tasviriy vositalari tarzida o'rganilishi qadimgi grek, hind va qadimgi rim ritoriklarining faoliyatlari bilan bog'lanishi va bugungi tasniflar ham o'sha antik tamoyillarga asoslanishi ilmiy manbalarda qayd qilinib kelinadi. Ular troplarni so'zlardan, nutqiy figuralarni so'z birikmalardan tashkil topgan nutq bezagi sanashgan va troplarni funksional tabaqalanganligi, ko'rgazmalilikka egaligi bilan figuralardan farqlanishini ko'rsatishgan [2:178, 259-260].

Rus tilshunosligida trop va figuralarning badiiy nutqdagi o'rni va ahamiyati A.N. Veselovskiy va A.A.Potebnyaning ishlarida o'z aksini topgan [3]. "O'zbek tilining tasviriy vositalari" asarida R.Qo'ng'urov troplarga metafora, metonimiya, sinekdoxa, o'xshatish, sifatlash hodisalari; uslubiy figuralarga takror, anafora, ironiya, antiteza, refren, gradatsiya, perifraza, parallelizm kabi hodisalar kirishini qayd qiladi [9].

Hozirgi davr tilshunosligida troplarga paradigmatic, figuralarga sintagmatik hodisa sifatida yondashish tendensiyasi yetakchilik qilmoqda. Binobarin, tasviriy vositalardan metafora, o'xshatish, sifatlash kabilar badiiy-obrazlilikni ta'minlashda ko'lamdorligi bilan va badiiy nutq uchun muhim ekanligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Metafora badiiy adabiyot, til, madaniyat va san'at hodisasi sifatida hamisha olimlar va tadqiqotchilar e'tiborida bo'lgan. Aristotel metaforaga o'xshatishning bir turi sifatida qaragan bo'lsa [2:219], ba'zi ilmiy ishlarda metafora o'xshatishning yashirin turi tarzida talqin qilinadi [1:119; 4:155].

Darsliklarda metaforaga "Predmetlar, hodisalar orasidagi nisbiy o'xshashlik asosida ulardan birining ifodasi bo'lgan so'zni ikkinchisini ifodalash uchun ishlatish" deb qaraladi [6:21]. Ta'kidlash joizki, lisoniy jihatdan metaforaning asosiy nutqiy vazifasi muayyan ma'noni oldin ifodalanmagan shaklda ifodalash va bu orqali nutqning serjiloligini ta'minlash hisoblanadi.

Kognitiv tilshunoslik vakili J.Lakoff va faylasuf M.Jonson "Metaforalar nafaqat kundalik hayot, nafaqat til, balki tafakkur va faoliyatimizga ham kirib boradi. Bizning kundalik tushunchaviy tizimimiz ham o'z mohiyatiga ko'ra metaforikdir" deb ta'kidlaydilar [10:387-416].

Lingvokulturologiyada metaforalar har qanday tilda so'zlashuvchi nutq egalari tezaurusida ham mavjudligi, kognitiv metaforalarning kognitiv semantik universaliga ekanligidan dalolat berishi e'tirof etiladi va ular tilning asosiy lingvomadaniy birliklari bilan bir qatorda qo'yiladi.

O'zbek tilshunosligida metaforaga R.Qo'ng'urov, G.Qobuljanova, M.Mirtojiyev, Sh.Maxmaraimova, N.Mahmudov, M.Mukarramov kabi olimlar tomonidan yetarlicha ta'rif va izohlar berilgan. Jumladan, M.Mukarramov metaforaning o'xshatishdan farqlovchi ikkita belgisini ko'rsatadi:

1. O'xshatishda qiyoslanuvchi narsa yoki hodisa ifodalanayotgan so'z to'g'ri ma'noda qo'llaniladi, metafora esa ko'chma ma'noga ega.

2. O'xshatish to'rt komponentdan – o'xshatish obyekti, o'xshatma belgi, o'xshatuvchi obraz va o'xshatish vositasidan tashkil topadi, metafora esa bir komponentdan – o'xshatilgan narsadagina iborat bo'ladi [8:16].

Lingvistik metaforalar ochiq o'xshashlik asosida vujudga keladi va ko'pincha nominativ vazifa bajaradi: *Inja belli, qalam qoshli, inju tishli, pista dahan, zarafshon kokilli...*[11:9] (Misollar Xorazm dostonlari. Oshiqnoma turkumidagi "Sayod va Hamro" dostoni (1-kitob) hamda "Oshiq G'arib va Shohsanam" dostoni (4-kitob) dan olingan).

Badiiy metaforalar originalligi va individualligi bilan ajralib turadi va kuchli uslubiy bo'yoqqa ega bo'lgan emotsional-ekspressiv vositadir. Ularda ko'chma ma'nodagi so'z predmet-hodisani shunchaki nomlamaydi, balki obraz yaratadi va matn uchun zaruriy tasvir vositalardan hisoblanadi: *Ko'chdi ko'ngul, manzilina yetishdi, Qol, maralim, Salbinioy, qol emdi...* [11:9]; *Qahbo falak boshim qildi g'amxona ...* [12:18]; *Oshiq Hamro tushdi ishqning yo'lina, So'nalar g'arq o'ldi chashmim ko'lina...* [11:10]

Badiiy matnlardagi metaforalar an'anaviy metaforalar va individual (xususiy) metaforalar tarzida ajratiladi. Xorazm dostonlari matnida qo'llanilgan ko'plab metaforalar an'anaviy metaforalar ekanligi ko'zga tashlanadi: *So'zlaganda shirin tili sanoli* [12:15]; *Bo'ying sarvi desam, qomating tubi, Oq yuzingda xollar*

hindidir-hindi; Ola-ola xumor ko'zlarining birla, Olding jonim shirin so'zlarining birla ...; Alif qaddim g'am uyinda yoy emdi... [11:111]

Dostonlar tilida individual metoforalar ham uchraydiki, ular fikrning obrazlilikini kuchaytiradi, binobarin, individual metaforalar fikrni oldin ifodalanmagan yo'sinda ifodalashning bir usuli hisoblanadi: *Sayodxonni ko'rgach, ikki qo'lini alif-lom qilib salom berdi. Siynasi dog'larning qori, Mamasi Gurjiston nori... [11:22], Yozimni do'ndirdi qisha, Dardim ko'pdir boshdin osha...Shul yerda Salbiniyoz bechora zor-zor, chun abri navbahor yig'lab, bir so'z dedi [11:9].*

Dostonlar tilidagi metaforalar ikki xil hosil qilinadi: a) umumiy o'xshashlik asosida: - *savdo* (ishq, muhabbat) - *Bir yor savdosiga tushdim-da keldim, dog' (azob, uqubat) - Kimga aytay siynamdagi dog'imni kabi [12:26,27]; b) obrazli o'xshatish asosida: Mujgoning hanjari (kipriklar) [11:36], olg'ir qushlar (tajovuzkor) [11:29], anjirim bor, norim bor (sir-sinoatlarim, ajoyibotlarim), siyoh zulfi to'rt pora (to'rt o'rim sochli qiz) [11:24] kabi.*

Dostonlar tilidagi sodd metaforalar birgina so'zga asoslansa (*So'rsam shirin dudog'ingnan, Yorim issiq quchog'ingnan, Yotdig'im joylarga keldim*) [12:26]; kengaygan metafora esa ikki yoki undan ortiq so'zlar bilan ifodalanadi: *Yonog'ina tushar qora sochini, Ko'nglim istar ola ko'zli lochini... [11:41], Olg'ir lochin qushli uchqur bozlidur [12:31].*

N.Mahmudov sinesteziya, sinestetik metaforaning o'rganilishi va uning o'ziga xosliklari haqida to'xtalar ekan, "Albatta, metaforaning bir qancha turlari, ko'rinishlari bo'lib, ulardan biri sinestetik metaforalardirki, ular, xususan, bizning filologiya ilmimizda unchalik muntazam o'rganilgan emas [5:6]" degan fikrni aytadi. Zero, bunday metaforaning eng asosiy xususiyati "unda hosila ma'noning ma'lum sezgi bilan qabul qilingan referenti hosil qiluvchi ma'noning boshqa sezgi bilan qabul qilingan referentiga qiyoslangan, o'xshatilgan bo'ladi [7:99].

Dostonlar tilida ham tafakkur mahsuli bo'lgan sinestetik metaforalar ham yetarlicha uchraydi. Jumladan, *shirin til, shirin dudog' [12:26], shirin jon [11:80], och ko'zlar [11:8], totli jasad [11:11] kabi ko'plab metaforalar bunga misol bo'la oladi.*

Xulosa. Xorazm dostonlarining "Oshiqnoma" turkumidagi "Sayod va Hamro" va "Oshiq G'arib va Shohsanam" dostonlaridagi paradigmatic hodisa sifatida qaraluvchi troplar va sintagmatik nuqtayi nazardan yondashiluvchi uslubiy figuralarning matn takomilidagi o'rni kattadir. Xususan, metaforalar nutqning badiiyligini, obrazlilikni vujudga keltiruvchi, badiiy shaklni yaratuvchi vosita sifatida doston tilining jozibadorligini oshiradi. Dostonlar tilida metaforalar ma'noni yashirin ifodalashi, narsa-hodisalarni tavsiflashda chog'ishtirishga asoslanishi bilan fikr ifodasini boyitadi. Bu esa ularning lingvopoetik imkoniyati keng ko'lamli ekanligini yana bir bor ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абрамович Г.А. Введение в литературоведение. – М., 1953.
2. Античные теории языка и стиля. – М.: – Л., 1936.
3. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989.
4. Маруза Ж. Словарь лингвистических терминов. – М., 1960.
5. Mahmudov N. Metafora va uning lingvopoetik imkoniyatlari// O'zbek tili va adabiyoti. – № 4. – Toshkent, 2023.
6. Mirzayev M., Usmonov S., Rasulov I. O'zbek tili. – Toshkent: O'qituvchi, 1978.
7. Mirtojdiyev M.M. O'zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: "Mumtoz so'z", 2010.
8. Mukarramov M. O'zbek tilida o'xshatish. – Toshkent: Fan, 1976.
9. Qo'rg'urov R. O'zbek tilining tasviriy vositalari. – Toshkent: Fan, 1977.
10. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем (перевод Н.В Перцова). Теория метафоры. – М., 1990.
11. Xorazm dostonlari. Oshiqnoma. 1-kitob (Mas'ul muharrir S.R.Saparboyev). – Urganch: "Xorazm" nashriyoti, 2005.
12. Xorazm dostonlari. Oshiqnoma. 4-kitob (Mas'ul muharrir S.R.Saparboyev) – Urganch: "Xorazm" nashriyoti, 2009.